

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 303.03

DOI: 10.5281/zenodo.3552474

НЕКЛАССИЧЕСКИЙ ДИСКУРС: ОСНОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ

NON-CLASSICAL DISCOURSE: FOUNDATIONS OF CONCEPTUALIZATION

ТАЗАЯН АРАВАН БАБКЕНОВИЧ

*доктор философских наук, профессор,
Донской государственной технической университет*

TAZAYAN ARAVAN BABKENOVICH

*PhD in Philosophy, professor the Department of Philosophy,
Don State Technical University*

Кризис классической рациональности установил, что стандарты и нормы рациональности имеют историческое измерение, а, значит, не являются неизменными и универсальными. Данное обстоятельство сделало необходимым введения существенных изменений в социальную эпистемологию, определения роли научного социального знания в социальности. В статье рассматриваются некоторые методологические аспекты неклассической социальной эпистемологии. Определяются ее теоретический ресурс и границы практической компетентности.

The crisis of classical rationality has established that the standards and norms of rationality have a historical dimension, and, therefore, are not constant and universal. This circumstance made it necessary to introduce significant changes in social epistemology, to determine the role of scientific social knowledge in sociality. The article discusses some methodological aspects of non-classical social epistemology. Its theoretical resource and boundaries of practical competence are determined.

Ключевые слова: индивидуализм, интерсубъективность, холизм, эссенциализм.

Key words: individualism, intersubjectivity, holism, essentialism.

Актуальность темы исследования обусловлена теми изменениями, которые произошли в оценке стандартов и норм классической рациональности. Общая теория относительности и квантовая теория оказали разрушительное влия-

ние на методологию, стандарты и нормы научного исследования, на критерии научности знания. Незыблемость стандартов и норм классического рационализма была отодвинута на периферию научной методологии. Реконструкция методологии

науки, решала задачу совместимости со стандартами фаллибилизма. Поэтому новые теоретические приоритеты неклассической эпистемологии подвергли ревизии систему понятий, стандартов основания и обоснования классического рационализма. Научная рациональность, ограничив свои претензии на универсальность, становится одним из возможных видов дискурса, наряду со множеством других языковых познавательных стратегий.

Фундаментальные изменения в методологии науки в целом внесли существенные изменения в социальную эпистемологию. Она отказалась от рационального фундаментализма, претензии на обладание объективной, окончательной истиной. Логико-методологическая экспликация ряда понятий социального знания скорректировала познавательные границы социальной эпистемологии. Она лишаются привилегий, ее практическая компетенция может претендовать лишь на одну из возможных сценариев общественного развития. Значительный вклад в методологию неклассической рациональности, в переинтерпретации стандартов научности социального знания и его компетенции в общественной практике внес К. Поппер.

Логико-эпистемологический анализ понятия «целостность», проведенный им, указывает на существенные изъяны в методологии реализма. Поппер обращает внимание на двух различных значениях термина «целостность», которые представлены в методологии науки: как «(а) совокупности всех свойств или сторон предмета и, в особенности, всех отношений, связывающих его составные части, (б) некоторых особых свойств или сторон обсуждаемого предмета, а именно тех, благодаря которым он предстает как организованная структура, а не как «простое нагромождение» [3, с.33]. Он отмечает, что целостность в значении (б) широко исследуется в науке и представляет значительный интерес, а вот что касается целостностей класса (а), то они не могут быть предметом теоретического анализа. «...У нас нет возможности, - пишет Поппер, - наблюдать или

описывать часть мира в ее целостности или частей природы как целое, ... поскольку всякое описание избирательно» [3, с. 33]. Замечания Поппера вносят существенные коррективы в методологию социального познания. Прежде всего, необходимо отказаться от методологии реализма, она в социальной эпистемологии не получает должного логико-методологического обоснования. Общество, понимаемое, как некая автономная совокупность индивидов, не может быть объектом исследования. Принятия «факта» о наличии у него «некоторых особых свойств», связанных с структурной организацией, сопряжено метатеоретическими принципами является сомнительным допущением коллективистской доктрины. «...Холисты, - пишет Поппер, - планируют не только изучать общество в целом при помощи невозможного метода, но также и поставить под контроль и переустроить наше общество «как целое»» [3, с.34- 35]. Ошибка методологии холизма состоит в признании общества в качестве самостоятельной, самодостаточной целостности, в неразличении индивидуально не сводимых социальных действий, их интерпретации в аспекте коллективистского поведения. Вследствие этой ошибки холистский подход как следствие онтологизирует теоретические понятия, представляя их в качестве социальных явлений, существующих наряду с единичными фактами. Теории, построенные таким образом, «связаны с логикой общих понятий, под которые должны подводиться отдельные ситуации» [2, с. 147]. Поэтому эссенциалистский подход, вместо исследования конкретных социальных явлений, занимается спекулятивными рассуждениями о сущности человека, функциях социальных институтов, как таковых и т.д. «В качестве метода рассмотрения социальных вопросов, - пишет Дьюи, - так называемая абсолютизирующая логика приводит к замене исследования как такового анализом понятий и логических отношений между ними» [1, с. 146].

Принципиально иная теоретическая перспектива открывается в контексте методологического индивидуализма. Теоретические понятия в методологическом индивидуализме релевантно с обыденными представлениями индивида в их повседневной жизни, которые образуют континуум интересубъективного пространства, целостность которого обеспечивается единством языка общения. Индивидуальный опыт транслируется посредством языковых структур типизации, конституирующих ситуацию «лицом-к-лицу». Благодаря языку наличное знание преодолевает границы субъективности и приобретает признаки интересубъективного и культурного измерения. В силу этого обстоятельства становится возможным индивидуальное рассматривать в терминах социального, осуществлять теоретический анализ. Поэтому теоретические понятия, посредством которых осуществляется интерпретация социальных явлений, представляются абстрактными конструкциями обыденных представлений. Благодаря интересубъективности этих представлений и создаются теоретические конструкции индивидуальных ориентаций социального действия. Интерпретация индивидуальных ориентаций социального действия коррелируется с повседневными рационализациями индивидов, сохраняют содержательную связь со здравым смыслом людей в естественных условиях их повседневной жизни.

Этот подход образования социальных понятий позволяет избежать проблемы демаркации социального от психологического.

Таким образом, методологический индивидуализм руководствуется принципиально отличным от коллективистского подхода способом образования понятий: они сохраняют релевантность со здравым смыслом, повседневными рационализациями людей, осуществляемые ими в процессе решения насущных проблем. Семантический аспект образования понятий указывает на познавательные ресурсы социальной эпистемологии. Она должна исследовать сознательные действия, преследую-

щих свои интересы индивидов. Фактически социальный контекст создается индивидами для решения своих частных целей. Так как взаимодействие, преследующих свои частные интересы, индивидов, осуществляется средствами символического обмена, то их действия рассматриваются через призму идеальных типов, контексте тех идей, которые делают возможным социализацию индивидуальных интересов. Различие идей, которыми руководствуются индивиды, образуют многообразие социальных схем типизаций. Это разнообразие социальных типизаций является «онтологией» социальной эпистемологии. Социальные науки их сводят к одному основанию, к идеальному типу, ценностной концептуализации, обеспечивающей интерпретацию многообразия индивидуальных целей в терминах социального взаимодействия. По сути, эта процедура легитимации индивидуальных целей, выступающих в качестве социальных норм, регламентируемых институтами. «В социальных науках, - пишет Ф. Хайек, - обычно вводится отличие конституирующих идей, являющихся составной частью объясняемых феноменов, и специально приспособленных для объяснения данных феноменов идей» [4, с. 38]. Последние, отмечает Хайек, существуют как системообразующие идеи теоретического знания. Данное обстоятельство указывает не столько на наличие различных точек зрения в социальной эпистемологии, сколько на факт, «что исследователи захвачены идеями и пропагандируют их, включая неподвижные следствия собственных действий» [4, с. 38]. Именно в связи с этим справедливо утверждение, что социальная теория является не концепцией социального мира, но его частью. В этом контексте и возникает эпистемологическая трудность интерпретации субъект-объектной оппозиции в терминах классического рационализма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дьюи Дж. Общество и его проблемы. М.: Идея-Пресс, 2002. 160с.
2. Дьюи Дж. Реконструкция в философии. М.: Логос, 2001. 168с.
3. Поппер К. «Нищета историзма». //Вопросы философии. 1992. №9. С.24-48
4. Хайек Фридрих А. фон. Познание, конкуренция и свобода. СПб.: Пневма, 1999. 288 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. D'yui Dzh. Obshchestvo i ego problemu. M.: Ideya-Press, 2002. 160s.
2. D'yui Dzh. Rekonstruktsiya v filosofii. M.: Logos, 2001. 168s
3. Popper K. «Nishcheta istorizma». //Voprosy filosofii. 1992. № 9. S. 24 – 48.
4. Khaiek Fridrikh A. fon. Poznanie, konkurenciya i svoboda. – SPb.: Pnevma, 1999.288s.

© Тазаян А.Б., 2019.